

Original paper

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA LINGVISTIK SHAXSNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI XUSUSIDA

© X.A. Xaitov¹✉

¹Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada boshlang'ich ta'limda lingvistik shaxsni shakllantirish metodikasi muhokama qilinadi. Tadqiqotning maqsadi – lingvistik shaxsning to'rtta asosiy xususiyati (ijtimoiy qonuniyat mahsuli, etnos tarixiy mahsuli, motivatsion biologik va ruhiy omillar, ramziy tizimlar yaratuvchisi) asosida o'quvchilarda til idrokini va tushunishini rivojlantirish yo'llarini aniqlashdir.

MAQSAD: boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik shaxsni shakllantirishning samarali metodikasini ishlab chiqish va matni idrok etishning uch darajasi (semantik, kognitiv, obyektiv bo'lmagan tushunish) asosida o'quv jarayonini takomillashtirishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda ilmiy adabiyotlar tahlili, shuningdek, matni idrok etishning filologik-germenevtik va lingvodidaktik usullari qo'llanilgan. J.Piaje va L.S.Vigotskiy kabi psixologlarning nazariyalari, shuningdek, V.V.Sokolovanning kommunikativ madaniyat konsepsiyasi asosida lingvistik shaxs qobiliyatlari va xususiyatlari tahlil qilingan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik shaxsni shakllantirishda matni tahlil qilish, uning semantik maydoni va lingvistik birliklarini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Badiiy matni lingvoestetik tahlil qilish orqali o'quvchilarning tushunish, fikrlash va ijodiy qobiliyatlari rivojlanadi. Kommunikativ faoliyat va matn bilan "ma'naviy muloqot" o'quvchilarga muallifning g'oyalarini chuqurroq anglash imkoniyatini beradi.

XULOSA: lingvistik shaxsni shakllantirishda badiiy matni chuqur tushunish, uning semantik qatlamlarini ochish va o'quvchining faol ijodiy ishtiroki asosiy omil hisoblanadi. Ushbu metodika o'quvchilarning nafaqat til ko'nikmalarini, balki atrof-muhit va madaniyatni idrok etish qobiliyatini ham rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: tarixiy taraqqiyot, idrok etish, kognitiv tushunish, adekvat, shaxs, maktab yoshi, bolalarni o'qitish, ijtimoiy qonuniyatlar, lisoniy birliklar, ruhiy soha, lingvistik material, va hokazo.

Iqtibos uchun: Xaitov X.A. Boshlang'ich ta'limda lingvistik shaxsni shakllantirish metodikasi xususida. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.305–311.

К МЕТОДИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

© Х.А. Хаитов¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье обсуждается методика формирования языковой личности в начальном образовании. Цель исследования – определить пути развития языкового восприятия и понимания у учащихся на основе четырех основных характеристик языковой личности (продукт социальных закономерностей, продукт исторического развития этноса, мотивационные биологические и психические факторы, создатель символических систем).

ЦЕЛЬ: разработка эффективной методики формирования языковой личности у учащихся начальных классов и совершенствование учебного процесса на основе трех уровней восприятия текста (семантическое, когнитивное и необъективное понимание).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы анализ научной литературы, а также филолого-герменевтические и лингводидактические методы восприятия текста. На основе теорий психологов, таких как Ж.Пиаже и Л.С.Выготский, а также концепции коммуникативной культуры В.В.Соколовой, проанализированы способности и характеристики языковой личности.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: исследование показывает, что для формирования языковой личности у учащихся начальных классов crucialное значение имеет анализ текста, изучение его семантического поля и языковых единиц. Лингвоэстетический анализ художественного текста развивает у учащихся понимание, мышление и творческие способности. Коммуникативная деятельность и «духовное общение» с текстом позволяют ученикам глубже понять идеи автора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ключевым фактором в формировании языковой личности является глубокое понимание художественного текста, раскрытие его смысловых слоев и активное творческое участие ученика. Данная методика развивает не только языковые навыки учащихся, но и их способность воспринимать окружающую среду и культуру.

Ключевые слова: историческое развитие, восприятие, когнитивное понимание, адекватность, личность, школьный возраст, обучение детей, социальные законы, языковые единицы, ментальная сфера, языковой материал и др.

Для цитирования: Хаитов Х.А. К методике формирования языковой личности в начальном образовании. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С. 305–311.

ON THE METHODOLOGY OF FORMING A LINGUISTIC PERSONALITY IN PRIMARY EDUCATION

© Khamza A. Khaitov¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article discusses the methodology for forming a linguistic personality in primary education. The aim of the research is to identify ways to develop language perception and understanding in students based on the four main characteristics of a linguistic personality (product of social patterns, product of the historical development of an ethnic group, motivational biological and mental factors, creator of symbolic systems).

AIM: the aim of the study is to develop an effective methodology for forming a linguistic personality in primary school students and to improve the educational process based on three levels of text perception (semantic, cognitive, and non-objective understanding).

MATERIALS AND METHODS: the research utilized the analysis of scientific literature, as well as philological-hermeneutic and linguo-didactic methods of text perception. Based on the theories of psychologists such as J. Piaget and L.S. Vygotsky, as well as V.V. Sokolova's concept of communicative culture, the abilities and characteristics of a linguistic personality were analyzed.

DISCUSSION AND RESULTS: the research shows that for the formation of a linguistic personality in primary school students, the analysis of text, the study of its semantic field, and linguistic units are of great importance. Linguo-aesthetic analysis of literary text develops students' understanding, thinking, and creative abilities. Communicative activity and "spiritual communication" with the text allow students to understand the author's ideas more deeply.

CONCLUSION: A key factor in the formation of a linguistic personality is a deep understanding of the literary text, the unveiling of its semantic layers, and the active creative participation of the student. This methodology develops not only the students' language skills but also their ability to perceive the environment and culture.

Key words: historical development, perception, cognitive understanding, adequate, personality, school age, teaching children, social laws, linguistic units, mental sphere, linguistic material, etc.

For citation: Khamza A. Khaitov. (2025) 'On the methodology of forming a linguistic personality in primary education', Inter education & global study, vol.3 (7), pp.305–311 (In Uzbek).

Dunyo olimlarining ayrimlari boshlang'ich ta'limda lingvistik shaxsni shakllantirishda to'rtta asosiy lingvistik xususiyatni o'zaro ta'sir sifatida belgilashni ta'kidlaydi. Birinchidan, shaxs ijtimoiy qonuniyatlarning yo'nalishi va natijasidir, ikkinchidan, u etnosning tarixiy taraqqiyoti mahsulidir, uchinchidan, uning motivatsion moyilliklari biologik impulslarning ijtimoiy va jismoniy sharoitlar bilan o'zaro ta'siridan kelib chiqadi va ruhiy sohaga tegishlidir. To'rtinchidan, shaxs ramziy, ya'ni tizimli-strukturali tabiat shakllanishlarining yaratuvchisi va foydalanuvchisidir.

Til shaxsi konsepsiyasini rivojlantirishning lingvodidaktik jihati, biz yuqorida qayd etgan asarlardan kelib chiqqan holda, matnni idrok etish bilan chambarchas bog'liqdir.

Filologik germenevtikada matnni idrok etishning bir necha darajalarini ajratiladi:

1.semantik idrok, bunda matnni idrok etuvchi shaxs faqat lisoniy birliklarning ma'nolaridan xabardor bo'lib, ko'pincha matnni butun sifatida tushunmaydi;

2.kognitiv tushunish, bunda tinglovchi (o'quvchi) matnning ma'nosini tushunadi, uni voqelikdagi qandaydir vaziyat bilan bog'laydi;

3.obyektiv bo'lmagan tushunish, bunda odam muallif matnini o'z niyatiga adekvat va, ehtimol, ancha kengroq tushunishga harakat qiladi.

Ona tilini o'qitishning boshlang'ich bosqichida til shaxsini shakllantirish muammosini hal qilish yo'llarini izlash bizni o'quvchi o'z tajribasi orqali shunday o'quv vaziyatini yaratish zarurligi muayyan lingvistik tushunchalar haqidagi fikrga olib keladi. O'quv topshirig'ini yechish natijasida lingvistik material bilan yo'lni (ishlash usulini) o'zlashtiradi va boshqa shunga o'xshash holatlarga o'tkazadi. Bu til me'yorlarini yodlash orqali emas, balki tushunish orqali o'zlashtirish imkonini beradi.

Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarni o'qitishda ular da ilmiy tushunchalar asosida aqliy harakatning alohida turi shakllanadi. Buning uchun ular aniq operatsiyalarni o'zlashtirishlari kerak;taqqoslash, abstraktsiya, tahlil va sintez. Psixologlarning (J.Piaje, L.S.Vigotskiy) tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki¹, o'quv jarayonida o'quvchining aqliy faoliyati qaytaruvchanlik xususiyatlariga va ma'lum strukturaviy shakllarga ega bo'ladi, bu uning aniq aqliy operatsiyalarni o'zlashtirganligini ko'rsatadi. Shundan kelib chiqqan holda, boshlang'ich maktab yoshidagi o'quvchi til tizimini o'rganishga va aniq ilmiy tushunchalarni o'zlashtirishga tayyor degan xulosaga keladi.

O'qituvchi ishining murakkabligi o'quvchi faoliyati ob'ektining murakkabligida, ya'ni uning matnni idrok etish va tushunish bilan bog'liq ta'lim faoliyatidadir. Muammoni hal qilish o'qituvchi o'quv vaziyatini yaratganda mumkin bo'ladi, bunda o'quvchi ma'lum bir matnni o'rganadi va o'zi tilning ma'lum birliklarini, toifalarini chiqaradi va ular o'rtasida munosabatlar tizimini quradi. Ushbu yondashuv, kommunikativ faoliyat deb ataladi. Shu bilan birga, o'qituvchining o'zi shaxs sifatida ishlaydi (bolaning ta'lim faoliyatida o'z faoliyatining maqsadini belgilaydi, zarur vositalarni tanlaydi, to'g'ri ishlash usulini topadi va uni o'z faoliyatining natijasini tushunishga olib boradi, o'z faoliyatining natijasini yaratadi).

Matn darajasida ishlashda boshlang'ich sinf o'quvchisining o'quv faoliyatining predmeti matnning semantik maydoni, uning ma'nosi bo'ladi. Taqqoslash, tahlil qilish, sintez qilish va hokazo operatsiyalari faoliyat vositalaridir.Harakat usuli har bir aniq lingvistik kategoriya, lingvistik va adabiy tushunchaning mazmuni bilan belgilanadi.Bu metod boshlang'ich sinf o'quvchisining lingvistik shaxsini shakllantirish jarayonida aniq natijaga erishish yo'lidir.

¹Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М.: Л., 1932.Выготский Л. С. Умственное развитие детей в процессе обучения./Сб. Педагогическая психология. Под. Ред. В. В. Давыдова. - М.: Педагогика - Пресс,-536 с.

Badiiy matnni tahlil qilishga tayyorlik boshlang'ich maktab o'quvchisi shaxsining ichki dunyosini yaratish vositasi bo'lgan madaniyatning asosiy tarkibiy qismlari, uning mazmunining boyligi, hayotiy ideallarni aks ettiruvchi, o'zini o'zi belgilash madaniyati bilan bog'liq.

Kommunikativ madaniyat nuqtai nazaridan til shaxsining qobiliyatlari va xususiyatlari ro'yxatida V.V. Sokolova kommunikativ faoliyatning tarkibiy qismlarini va shaxsning psixologik rivojlanishining elementlarini kiritishni taklif qiladi². Shu munosabat bilan lingvistik shaxsning qobiliyatlari va xususiyatlari oydinlashtirildi.

Birinchi guruh quyidagilarni o'z ichiga oladi; til elementlarni tan olish, tushunish va idrok etish qobiliyatlarini nomlaydi; nutqiy gaplarning mazmunini o'ylab topish, ularni tartibga solish, tilning tarkibiy elementlarining umumiylikdagi ta'sirini bashorat qilish; nutq bayonotlarini eslab qolish va takrorlash; nutqiy asarlarni yozish va talaffuz qilish.

Ikkinchi guruh quyidagilarni o'z ichiga oladi; o'zini namoyon qilishga qaratilgan xarakter xususiyati sifatida sotsializm; tasavvur, xotira; boshqa odamni idrok etish, tushunish, empatiya; aloqani o'rnatish va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan intellektual, hissiy va ixtiyoriy harakatlar.

Bu yondashuv bizga qonuniy ko'rinadi, chunki har qanday matn juda katta kommunikativ imkoniyatlarga ega, uni M.M. Baxtin adabiyotni o'zlashtirishning dialogik momenti deb atagan. Muallif bilan "ma'naviy" muloqot o'quvchiga uning g'oyaviy va estetik pozitsiyalarini, estetik va falsafiy qarashlarini tushunishga yordam beradi. Matnning ayrim lingvistik birliklarini tushunish qiyin bo'lganda, o'quvchi "dekodlash", tushunish, satrlar orasidagi o'qish munosabatlariga kiradi, ya'ni kontekstga ishora qiladi³.

Psixologlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, asarning ichki semantik qatlamiga kirib borish jarayoni, bir qator ketma-ket bosqichlarni bosib o'tadigan murakkab aqliy faoliyatdir. Ular psixologik farqlash jarayonlariga asoslanadi, ya'ni o'quvchining fikri asta-sekin matnni noto'g'ri tushunishdan bir qator oraliq bosqichlar orqali matnning asosiy g'oyasini aniq va umumlashtirilgan anglashga o'tadi.

Zamonaviy psixologiya insonning intellektual faoliyatini barcha kognitiv jarayonlarning yig'indisi sifatida - hissiyot va idrokdan tortib, fikrlash va tasavvurga qadar ko'rib chiqadi.

Nutq tafakkuri - bu murakkab dinamik yaxlitlik bo'lib, unda fikr va so'z o'rtasidagi munosabatlar bir tekislikdan ikkinchisiga (ichki nutq, tashqi ekspressiv va ta'sirchan nutq, so'zni tashkil etishning semantik shakllari va boshqalar) bir qator o'tishlarni ifodalaydi. Nutq tafakkuri fikrni yuzaga keltiradigan motivdan boshlanadi, keyin bu fikr so'z bilan rasmiylashtiriladi.

Og'zaki-mantiqiy tafakkur, bu orqali inson tilga tayangan holda tashqi olamni bevosita hissiy idrok etish doirasidan chiqib, murakkab aloqa va munosabatlarni aks ettiradi, tushunchalarni shakllantiradi. Ushbu turdagi fikrlash tilga oid ko'plab

² Соколова В.В. Культура речи и культура общения. - М.: Просвещение, 1995. - 192 с.

³ Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М.: Искусство, 1979. - 423 с.

muammolarni hal qilishda amalga oshiriladi, bu faoliyat turlaridan biri badiiy matnning lingvoestetik tahlilidir.

Badiiy matnni to'liq anglash sub'ektdan uning semantikasiga kirib borishni, tahlil va sintez, abstraksiya va umumlashtirish operatsiyalarini o'zlashtirishni talab qiladi.

Badiiy matnni lingvoestetik tahlil qilish fikrlash muammosi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, uzoq tarixga ega bo'lgan, ammo bugungi kunda ham dolzarb bo'lib qolayotgan tushunish, shu jumladan nutqni tushunish muammosidir. Muammoning fanlararo tabiati va ko'p qirraliligi, tadqiqot usullarining yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi, eksperimentda tushunish uchun ko'rsatkichlar va mezonlarni tanlashning qiyinchiliklari, shuningdek, "tushunish" hodisasining o'zi murakkabligi, aniq ta'rifning yo'qligi,- bularning barchasi muammoni qizg'in bahs yuritishni talab qiladi.

Matnning ma'nosini tushunish uchun kuchli va keng so'z boyligiga ega bo'lish va tilning grammatik qoidalarini bilish kifoya. lekin psixologik. Unda tushunish jarayoni gapda umumiy fikrni izlashdan boshlab, shundan keyingina leksik-fonetik (alohida so'zlarning ma'nosini o'rnatish) va sintaktik darajaga (alohida so'zlarning ma'nosini ochish) o'tish uchun qidiruv faoliyati sifatida qaraladi.

Nutqning semantik tomoni uning rivojlanishida, shuningdek tushunish jarayonida butundan bo'lakka, matndan, gapdan so'zga, tashqi tomoni esa bo'lakdan butunga o'tadi. Tushunish, nutqning tashqi tekisligidan ichki tekisligiga o'tadi va bu erda "so'zlar grammatikasi" ning "fikr grammatikasi" ga aylanishi sodir bo'ladi.

Umumiy shaklda, bayonot yoki matnning ma'nosini tushunish jarayoni doimo xabarni faol qayta ishlash jarayonidir. Agar alohida so'zlar va jummalarning ma'nosini tushunish ko'p darajada til qoidalari - fonetika va lug'at, morfologiya va sintaksis qoidalari doirasida sodir bo'lsa, unda butun matn yoki bayonotni tushunish til va nutq doirasidan tashqariga chiqadi, nutqiy fikrlash va kognitiv faoliyat psixologiyasi muammolariga kiradi.

Tushunish har doim og'zaki xabarning orqasida turgan umumiy ma'noni ochish jarayonidir.

Zamonaviy tadqiqotlarda tushunish fikrlashning tarkibiy qismi, hal qilinayotgan muammoning maqsadi va turiga bog'liq bo'lgan murakkab aqliy faoliyat turi sifatida qaraladi. Rus olimlari V.V. Znakov va O.K. Tixomirov tushunishning uch turini ko'rib chiqadi: tushunish - tan olish, tushunish - gipoteza va tushunish - birlashtirish. Oxirgi tur odatda fikrlash jarayonining so'nggi bosqichlarida paydo bo'ladi. Butunning alohida qismlarini topish va tushunish va har bir qismning butunlikdagi o'rnini topishda amalga oshiriladi.

Badiiy matndagi kommunikativ va estetikaning bunday uyg'unligi boshlang'ich sinf o'quvchisidan nafaqat matnni tashkil etuvchi turli darajadagi lingvistik belgilarni ularning o'zaro bog'liqligida hisobga olishni talab qiladi, balki, hissiy javobni qo'zg'atish uchun bu belgilar alohida ahamiyat kasb etadi.

Badiiy matn - bu ijodkor ongining o'ziga xos proeksiyasi, uning dunyoga individual munosabati namoyon bo'lishidir. Uning so'zlari qo'shimcha ma'nolar, o'ziga xos ramziylik va assotsiatsiyalarga ega bo'lgan haqiqat bilan bog'liq. Shu sababli, barcha darajadagi

har bir lisoniy birlik she'riy tilda muhim ahamiyatga ega, ham semantik jihatdan - ahamiyatli, ham nominativdir. "Ma'lum bir universallik fazilatlariga ega bo'lgan so'z tushunchasi badiiy asarda o'ziga xoslikning o'sha uyg'unligini o'zida mujassamlashtirgan holda yorqin individual bo'yoq kasb etadi".

Boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalar badiiy matnni estetik idrok etishni rivojlantirish uchun zarur psixologik shartlarga ega, chunki aynan shu davrda badiiy idrok etishda ishtirok etadigan eng muhim aqliy funksiyalarning yetukligi sodir bo'ladi. Tasavvur va xotirani intellektuallashtirish, rivojlantirish vizual-majoziy, mavhum fikrlash bilan bir qatorda kichik yoshdagi maktab o'quvchilariga idrok etish jarayonini tushunishga imkon beradi, bolalarni badiiy matnni tahlil qilishga o'rgatishni maqsadga muvofiq qiladi va bu, o'z navbatida, ularning rivojlanishi va lingvistik shaxsning shakllanishida muhim hisoblanadi.

O'quvchilarning badiiy asarni asosiy g'oyasini tushunish jarayonining murakkabligi ob'ektiv va sub'ektiv sabablarga bog'liq. Obyektiv sabablarga ko'plab badiiy matnlarda bevosita tushunish uchun yopiq, asar sujetida to'qilgan semantik qatlamning mavjudligi kiradi, lekin uni mazmunni qayta hikoya qilish yoki alohida qismlarni takrorlash orqali ochib bo'lmaydi. Asosiy ma'noni aniqlash uchun uni qayta shakllantirish, umumlashtirish va xulosalar qilish kerak.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, lingvistik material orqali muallifning fikr va his-tuyg'ularining dinamikasini ochib berish, o'quvchi badiiy matnning estetik funksiyasiga murojaat qiladi. Shu bilan birga, u o'zining ijodiy moyilligini rivojlantiradi, atrof-dagi voqelik haqidagi bilimni takomillashtiradi va chuqurlashtiradi. Bu yerda muhim rol til shaxsi, atrof-muhit va ma'naviy ehtiyojlar rivojlanishining madaniy darajasini aks ettiruvchi sezgi va lingvistik qobiliyatga ega bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М.; Л., 1932. Выготский Л. С. Умственное развитие детей в процессе обучения. /Сб. Педагогическая психология. Под. Ред.
2. В. В. Давыдова. - М.: Педагогика - Пресс, -536 с.
3. Соколова В.В. Культура речи и культура общения. - М.: Просвещение, 1995. -192 с.
4. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М.: Искусство, 1979. - 423 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xaitov Xamza Ahmadovich**, filologiya fanlari doktori, professor, [Хайтов Хамза Ахмадович, доктор филологических наук, профессор], [Khaitov Khamza Ahmadovich, Doctor of Philology, Professor, 2nd year student of Fine arts and Engineering graphics]; manzil: O'zbekiston, 200100, Buxoro viloyati, Buxoro shahar, M. Ikbol ko'chasi, 11-uy [адрес: 200100, Бухарская область, город Бухара, улица М. Икбола, дом 11], [address: 11, M. Ikbol Street, Bukhara City, Bukhara Region, 200100, Uzbekistan]